

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

1-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Dekabr 2021 y.

2021 yil noyabr oyidan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA., A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 - uy

Te'l. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2021. T. 1. №2. <https://alferganus.uz>

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2021 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 1, Issue 2

December, 2021.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, Rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office: 150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2021). International journal of theoretical and practical research, 1(2).

<https://alferganus.uz>

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2021, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 1, Номер 2.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Декабрь 2021г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиёв, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

@Alferganus_ltd

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2021. Т. 1.
№2. <https://alferganus.uz>

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2021 Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Fizika-matematika fanlari / Physical and mathematical sciences / Физико-математические науки

1. **Karimov Shahobiddin** 6
Sobirzhonov Omadbek
Riemann-liouville fractional integrals and derivatives of generalized functions

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

2. **Abdurakhmanov Kalandar Kh.** 13
Human capital as one of the major factors of labor potential of the enterprise
3. **Adilova Zulfiya** 19
Khanturaev Bobur
The need to develop the digital financial services market in the context of ensuring macroeconomic stability in Uzbekistan
4. **Bauetdinov Majit** 26
Zhanizakova Shakhnoza
Digitalization of banking services in the modern economy
5. **Ikramov Murat Akramovich** 33
Shermukhamedov Abbas
Problems of performance cargo transportation
6. **Исманов Иброхим** 39
Ёрматов Илмидин
Issues of developing quality education at fergana polytechnic institute
7. **Mitrushova Marina** 51
Innovative internet technologies in educational system nowadays
8. **Kudbiev Nodir** 56
Relevance of the transition to international financial accounting standards
9. **Turgunov Mukhriddin** 65
Some features of food industry management

Falsafa fanlari / Philosophical sciences / Философские науки

10. **Sobirova Zilolaxon** 75
Feminism and the concept of gender equality and its social philosophical content

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences / Педагогические науки

11. **Rodionova Irina** 81
MOODLE as a university training process optimizer

Filologiya fanlari/ Philological sciences/ Филологические науки

12. **Iskandarova Sharifa Madalievna**
Shokirova M.N.
Formation of linguistic units of Uzbek national sports

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2021 Issue: 2 Volume: 1

Published: 01.12.2021

<http://alferganus.uz>

Citation:

Каримов, Ш.Т., Собиржонов, О.О. (2021). Дробные интегралы и производные Римана-Лиувилля обобщенных функций. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 1 (2),6-13.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5751807>

QR-Article

Каримов Шахобиддин Тойчибоевич
*заведующий кафедрой прикладной
математики и информатики,
доктор физико-математических наук,
Ферганский государственный
университет, Узбекистан*
Собиржонов Омадбек Олмосбек
*угли
Магистрант
Ферганский государственный
университет*

**ДРОБНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ И ПРОИЗВОДНЫЕ РИМАНА-ЛИУВИЛЛЯ
ОБОБЩЕННЫХ ФУНКЦИЙ**

Аннотация: В статье исследуются интегралы и производные дробного порядка Римана-Лиувилля от обобщенных функций на отрезке вещественной оси.

Ключевые слова: Интегралы и производные дробного порядка Римана-Лиувилля, обобщенные функции, функция Хевисайда, дельта-функция Дирака.

Karimov Shahobiddin Toychiboevich
Head of the Department of Applied Mathematics and Computer Science,
Doctor of Physical and Mathematical Sciences,
Fergana State University

Sobirzhonov Omadbek Olmosbek ugli
Master's student, Fergana State University

**RIEMANN - LIOUVILLE FRA TIONAL INTEGRALS AND DERIVATIVES
OF GENERALIZED FUNCTIONS**

Abstract: The article investigates Riemann-Liouville integrals and derivatives of the fractional order from generalized functions on a segment of the real axis.

Keywords: *Riemann-Liouville fractional order integrals and derivatives, generalized functions, Heaviside function, Dirac delta function.*

Каримов Шахобиддин Тойчибоевич

*Амалий математика ва информатика кафедраси мудири,
Физика-математика фанлари доктори,
Фаргона давлат университети, Ўзбекистон*

Собиржонов Омадбек Олмосбек угли

Магистрант, Фаргона давлат университет

УМУМЛАШГАН ФУНКЦИЯЛАРНИНГ КАСР ТАРТИБЛИ РИМАН-ЛИУВИЛЛ ИНТЕГРАЛЛАРИ ВА ҲОСИЛАЛАРИ

Аннотация: *мақолада ҳақиқий ўқнинг сегментида умумлашган функцияларнинг каср тартибли Риман-Лиувилл интеграллари ва ҳосиласи ўрганилган.*

Калит сўзлар: *Риман-Лиувилл каср тартибли интеграллари ва ҳосиласи, умумлашган функциялар, Хевисайд функцияси, Дирак дельта- функцияси.*

Обобщенная функция понимается как непрерывный функционал над некоторым классом основных функций. В зависимости от рассматриваемых задач используются самые разнообразные классы основных функций, учитывающие специфику задачи.

Рассмотрим обобщенные функции на Ω , где Ω - отрезок $[a, b]$. Основные функции на Ω берутся бесконечно дифференцируемыми внутри Ω с предписанным поведением на концах Ω . Значение обобщенной функции f как функционала над основной функцией φ будет обозначаться в виде (f, φ) . Обобщенная функция называется регулярной, если существует такая локально суммируемая функция $f(x)$, что $\int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx$ существует для всех основных функций $\varphi(x)$ и

$$(f, \varphi) = \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx \quad (1)$$

(предполагается, что в качестве (f, φ) выбрана билинейная форма, совпадающая с (1) в случае регулярной обобщенной функции).

Функцией Хевисайда называют обобщенную функцию $\theta(x)$ действующую по формуле

DOI *****

$$(\theta(x), \varphi(x)) = \int_0^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Это регулярная обобщенная функция, и ее действие на основные функции задается по формуле (1) с помощью локально интегрируемой в R функции

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Эту функцию еще называют функцией единичного скачка.

Класс $X = X(\Omega)$ основных функций предполагается наделенным топологией (сходимостью). Через $X' = X'(\Omega)$ обозначаем топологический сопряженное к X пространство обобщенных функций.

Понятие обобщенной функции, сосредоточенной в точке. Обобщенная функция $f \in X'$ равна нулю на открытом множестве \mathfrak{S} , если $(f, \varphi) = 0$ для любой основной функции, тождественно равной нулю вне \mathfrak{S} . Объединение O_j всех открытых множеств, на которых $f=0$, называется нулевым множеством функции f . Дополнение нулевого множества до Ω называется носителем обобщенной функции и обозначается $\text{supp } f = \Omega \setminus O_j$. Если $\text{supp } f$ есть точка x_0 , то говорят, что обобщенная функция сосредоточена в точке x_0 .

Известная δ - функция Дирака $\delta(x-x_0)$, $x_0 \in \Omega$, и ее производные, действующие по правилу

$$(\delta^{(k)}(x-x_0), \varphi) = (-1)^k \varphi^{(k)}(x_0),$$

представляют собой примеры обобщенных функций, сосредоточенных в точке. Справедливо и обратное утверждение: всякий функционал f , сосредоточенный в точке x_0 , имеет вид

$$f = \sum_{k=0}^N c_k \delta^{(k)}(x-x_0).$$

Существует два основных способа определения дробных интегралов и производных от обобщенных функций. Первый восходит к Л.Шварцу и основывается на определении дробного интеграла как свертки:

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} x_{\pm}^{\alpha-1} * f \quad (2)$$

функции $\frac{1}{\Gamma(\alpha)} x_{\pm}^{\alpha-1}$ с обобщенной функцией f . Этот способ приспособлен к полуоси.

Для основных функций $\varphi(x), \psi(x) \in X(\Omega)$ их сверткой называется функция

$$\varphi(x) * \psi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x-y)\psi(y)dy = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(y)\psi(x-y)dy.$$

Свертка обобщенных функций определяется замыканием по непрерывности свертки основных функций.

Определение операции свертки в области обобщенных функций опирается на понятие прямого произведения обобщенных функций. Напомним, что прямое произведение обобщенных функций $f(x), g(y) \in X'(\Omega)$ определяется как функционал $f(x) \times g(y)$, который на основные функции $\varphi(x, y) \in C_0^\infty(R^2)$ действует по формуле

$$(f(x) \times g(y), \varphi(x, y)) = (f(x), (g(y), \varphi(x, y))).$$

Для обобщенных функций $f(x), g(y) \in X'(\Omega)$ свертка обобщается по формуле

$$(f * g, \varphi) = (f(x) \times g(y), \varphi(x+y)) = (f(x), (g(y), \varphi(x+y))). \quad (3)$$

Таким образом свертка $f * g$ определяется как значение функционала $f(x) \times g(y)$ двух переменных на функциях $\varphi(x, y)$ вида $\varphi(x+y)$. Однако функция $\varphi(x+y)$, не будучи финитной в R^2 , не является основной функцией двух переменных. Очевидно, определение (3) будет иметь смысл, например для обобщенных функций $f(x), g(y)$ сосредоточенных на полуоси. В самом деле, пусть носитель основной функции $\varphi(x)$, содержится в интервале $[-a, a]$. Так как $f(x) = 0, x < 0, g(y) = 0, y < 0$, то функционал (3), не изменится если заменить функцию $\varphi(x+y)$ финитной функцией двух переменных $\psi(x, y)$, совпадающей с $\varphi(x+y)$ в треугольнике $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a, x+y \leq a$.

Второй, более употребительный способ основан на переходе к сопряженному оператору. Именно, исходя из формул дробного интегрирования по частям, полагают

$$(I_{a+}^\alpha f, \varphi) = (f, I_{b-}^\alpha \varphi), \quad (4)$$

DOI *****

и аналогично для I_{b-}^{α} , I_{\pm}^{α} и дробных производных. Подход (4) будет корректен, если I_{b-}^{α} непрерывно действует из основного пространства X в X . Часто поступают в более общем виде: f и $I_{\pm}^{\alpha} f$ рассматривают как обобщенные функции над разными классами X и Y основных функций, так что $f \in X'$, $I_{a+}^{\alpha} f \in Y'$ и тогда I_{b-}^{α} должен непрерывно действовать из Y в X .

В случае отрезка основываемся на подходе через сопряженный оператор, т.е. на формуле

$$(I_{a+}^{\alpha} f, \varphi) = (f, I_{b-}^{\alpha} \varphi) \quad (5)$$

где

$$(I_{a+}^{\alpha} \varphi)(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x \frac{\varphi(t)}{(x-t)^{1-\alpha}} dt, \quad x > a, \quad (6)$$

$$(I_{b-}^{\alpha} \varphi)(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^b \frac{\varphi(t) dt}{(t-x)^{1-\alpha}}, \quad x < b. \quad (7)$$

Операторы I_{a+}^{α} и I_{b-}^{α} называют операторами дробного интегрирования. Интегралы (6) и (7) принято называть дробными интегралами Римана-Лиувилля.

Ввиду (5) мы можем рассматривать дробный интеграл $I_{a+}^{\alpha} f$ на обобщенных функциях f , если они определены на основных функциях φ , образующих класс X , инвариантный относительно дробного интегрирования $I_{b-}^{\alpha} f$. Таким классом, как нетрудно видеть, служит класс

$$C_b^{\infty}([a, b]) = \{ \varphi : \varphi(x) \in C^{\infty}([a, b]), \varphi^{(k)}(b) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots \} \quad (8)$$

Он инвариантен также относительно дробного дифференцирования D_{b-}^{α} , где

$$(D_{a+}^{\alpha} f)(x) \equiv \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_a^x \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha}}, \quad x > a,$$

$$(D_{b-}^{\alpha} f)(x) \equiv -\frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_x^b \frac{f(t) dt}{(x-t)^{\alpha}}, \quad x < b.$$

Эти операторы называются дробной производной Римана-Лиувилля порядка $0 < \alpha < 1$, соответственно левосторонней и правосторонней.

Аналогичный класс

$$C_a^{\infty}([a, b]) = \{ \varphi : \varphi(x) \in C^{\infty}([a, b]), \varphi^{(k)}(a) = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots \}$$

DOI *****

инвариантен относительно дробного интегрирования I_{a+}^{α} и дробного дифференцирования D_{a+}^{α} .

Простым рассуждениями устанавливается следующее утверждение: уравнение Абеля $I_{a+}^{\alpha} \varphi = f$, где $f \in X'$, $X = C_b^{\infty}([a, b])$, имеет в классе X' обобщенных функций единственное решение $\varphi = D_{a+}^{\alpha} f$, понимаемое в смысле $(D_{a+}^{\alpha} f, \varphi) = (f, D_{b-}^{\alpha} \varphi)$.

В качестве примера рассмотрим дробный интеграл и производную регулярной обобщенной функции Хевисайда $\theta(x-b)$ и сингулярной обобщенной функции – дельта-функции Дирака $\delta(x-b)$

$$I_{a+}^{\alpha} \theta(x-b) = \begin{cases} 0, & x < b, \\ \frac{(x - \max(a, b))^{\alpha}}{\Gamma(\alpha + 1)}, & x \geq b, \end{cases}$$
$$D_{a+}^{\alpha} \theta(x-b) = \begin{cases} 0, & x < b, \\ \frac{(x - \max(a, b))^{-\alpha}}{\Gamma(1 - \alpha)}, & x \geq b, \end{cases}$$
$$I_{a+}^{\alpha} \delta(x-b) = \begin{cases} 0, & b \notin [a, x], \\ \frac{(x-b)^{\alpha-1}}{\Gamma(\alpha)}, & b \in [a, x], \end{cases}$$
$$D_x^{\alpha} \delta(x-b) = \begin{cases} 0, & b \notin [a, x], \\ -\alpha \frac{(x-b)^{-\alpha-1}}{\Gamma(1-\alpha)}, & b \in [a, x]. \end{cases}$$

В данной статье мы рассмотрели понятие дробной производной и интеграла Римана-Лиувилля от обобщенных функций. Обсуждали два подхода определения интегралов и производных дробного порядка от обобщенных функций. Первый основывается на определении дробного интеграла как свертки и более приспособлен к полуоси. Второй, более употребительный способ основан на переходе к сопряженному оператору.

Аналогично можно определить и другие модифицированные интегралы, и производные дробного порядка от обобщенных функций.

Список использованной литературы:

1. Самко, С. Г., Килбас, А. А., & Маричев, О. И. (1987). *Интегралы и производные дробного порядка, и некоторые их приложения/СГ Самко, АА Килбас, ОИ Маричев*. Минск: Наука и техника.
2. Владимиров, В. С. (1976). *Обобщенные функции в математической физике*. Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит.
3. Нахушев, А. М. (2003). *Дробное исчисление и его применение*. Физматлит.
4. Псху, А. В. (2005). *Уравнения в частных производных дробного порядка*. Наука.
5. Kiryakova, V. (1994). *Generalized Fractional Calculus and Applications*. Longman Sci. & Technical and J. Wiley & Sons, Harlow and N. York.
6. Учайкин, В. В. (2008). *Метод дробных производных*. Артишок.
7. Тарасов, В. Е. (2011). *Модели теоретической физики с интегро-дифференцированием дробного порядка*. М.: *Институт компьютерных исследований*.
8. Kilbas, A. A., Srivastava, H. M., & Trujillo, J. J. (2006). *Theory and applications of fractional differential equations* (Vol. 204). Elsevier.
9. Samko, S. G. (1987). *Fractional integrals and derivatives, theory and applications*. Minsk; Nauka I Tekhnika.
10. Miller, K. S., & Ross, B. (1993). *An introduction to the fractional calculus and fractional differential equations*. Wiley.
11. Mainardi, F. (2010). *Fractional calculus and waves in linear viscoelasticity: an introduction to mathematical models*. World Scientific.
12. Podlubny, I. (1998). *Fractional differential equations: an introduction to fractional derivatives, fractional differential equations, to methods of their solution and some of their applications*. Elsevier.
13. Ross, B. (1975). A brief history and exposition of the fundamental theory of fractional calculus. In *Fractional calculus and its applications* (pp. 1-36). Springer, Berlin, Heidelberg.
14. Tarasov, V. E. (2011). *Fractional dynamics: applications of fractional calculus to dynamics of particles, fields and media*. Springer Science & Business Media.
15. Uchaikin, V. V. (2013). *Fractional derivatives for physicists and engineers* (Vol. 2). Berlin: Springer.